

PROTOCOLO DE REABILITAÇÃO RESPIRATÓRIA E FUNCIONAL INTRA-HOSPITALAR NO PÓS-OPERATÓRIO DE CITORREDUÇÃO PERITONEAL COM HIPEC: REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA

Edição 114 / 01/10/2022 / [Deixe um comentário](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7133590

Autores:

Gabriel da Silva Sousa¹

Amanda Micaely de Alcântara Queiroz Silva²

Mariana Gomes de Faria³

RESUMO

Diante da crescente utilização da HIPEC no tratamento da citorredução peritoneal, o estudo a seguir tem por objetivo elaborar um protocolo de reabilitação respiratória e funcional na fase pós-operatória ainda no ambiente intra-hospitalar, baseado em outros procedimentos cirúrgicos de complexidade similar, bem como, cirurgias cardíacas, bariátricas e laparoscópicas, a fim de nortear condutas para uma reabilitação eficiente. O método utilizado para tal, trata-se de uma revisão integrativa de estudos selecionados em base de dados segundo critérios de inclusão, exclusão e relação com a proposta deste trabalho. Os resultados trazem um protocolo que orienta condutas fisioterapêuticas considerando as condições funcionais do paciente em unidade de terapia intensiva (UTI) e pós alta da UTI. Dessa forma, conclui-se que, é possível elaborar um protocolo baseado em outros procedimentos similares.

Palavras-chave: Reabilitação, fisioterapia, exercícios, citorredução peritoneal, HIPEC.

ABSTRACT

In view of the increasing use of HIPEC in the treatment of peritoneal cytoreduction, the following study aims to develop a protocol for respiratory and functional rehabilitation in the postoperative phase, still in the in-hospital environment, based on other surgical procedures of similar complexity, like cardiac, bariatric and laparoscopic surgeries, in order to guide conducts for an efficient rehabilitation. The method used for this is an integrative review of studies selected from a database according to inclusion, exclusion and relationship with the purpose of this work. The results bring a protocol that guides physiotherapeutic conducts considering the functional conditions of the patient in the intensive care unit (ICU) and after

discharge from the ICU. Thus, it is concluded that it is possible to develop a protocol based on other similar procedures.

Keywords: Rehabilitation, physical therapy, exercises, peritoneal cytoreduction, HIPEC.

INTRODUÇÃO

Ao longo dos últimos anos, diversas abordagens terapêuticas surgiram para tratamento de patologias da superfície peritoneal. Dentre essas abordagens, estão inclusos os procedimentos locorreionais, cirurgias citoredutoras e peritonectomia. No que se refere às modalidades para administração de quimioterapia intraperitoneal, a Quimioterapia Intraperitoneal Hipertérmica (HIPEC) é um dos procedimentos utilizados exclusivamente nos centros de tratamento de neoplasias de superfície peritoneal¹¹. Apesar da ampla aceitação, o uso da HIPEC ainda carece de uma especificidade e uniformidade, principalmente no processo de pós operatório⁷

A HIPEC pode ser realizada no abdômen aberto ou fechado. Em ambas as técnicas a cavidade abdominal é perfundida de forma contínua por uma solução citostática aquecida a 41°C – 43°C através de drenagem realizada por cateteres de entrada e saída. O tempo de perfusão geralmente é de 30 a 90 minuto¹¹.

A hipertermia, quando aplicada em uma temperatura média de 40,5°C a 43°C, melhora a ação citotóxica de diversos agentes quimioterápicos. A hipertermia em um grau maior de 41°C induz danos seletivos nas células malignas, isso ocorre devido ao aumento da taxa de apoptose pela microcirculação prejudicada, alteração do metabolismo celular ou pelo aumento da atividade lisossomal²². A hipertermia também aumenta a profundidade de penetração dos citostáticos¹¹. Alguns aspectos devem ser levados em consideração durante o processo de administração intraperitoneal, desde o efeito até a dosagem correta do agente citostático, isso porque o efeito da quimioterapia intraperitoneal ocorre através do contato direto entre as células tumorais e o quimioterápico administrado durante a perfusão. O curto tempo de exposição requer o uso de agentes citostáticos que sejam independentes do ciclo celular, cujo efeito citotóxico ocorra dentro de 30 – 90 minutos¹². O agente quimioterápico é aplicado junto à uma solução carreadora (NaCl 0,9% ou glicose 5%), para que se iguale às concentrações relativamente uniformes de agentes citostáticos, não somente o agente quimioterápico, mas o volume da solução transportadora também é calculado com base na superfície corpora¹¹.

A cirurgia citoredutora e a quimioterapia intraperitoneal hipertérmica estão associadas a uma taxa de morbidade e mortalidade em torno de 20% e 3%, respectivamente.¹⁹ O estado geral do paciente, idade, extensão da carcinose peritoneal, duração da cirurgia, dosagem de quimioterapia intraperitoneal, são alguns dos fatores de risco para complicações graves. As complicações cirúrgicas maiores podem ocorrer até o 81º dia de pós-operatório e cerca de 6% dos pacientes somente apresentarão complicações após a alta. Sendo imprescindível os cuidados pós- operatórios intensivo¹².

A fisioterapia por sua vez tem grande importância dentro do ambiente hospitalar e terapia intensiva sendo inclusive profissional obrigatório nas unidades de terapia intensiva¹⁶ e dispondo de várias competências sobre tudo a de prescrever e executar terapêutica cardiorrespiratória e neuro-músculo-esquelética, bem como aplicar métodos, técnicas e recursos de expansão pulmonar, fortalecimento

muscular, condicionamento cardiorrespiratório e suporte ventilatório do paciente crítico ou potencialmente crítico⁵.

Nesse sentido, já foram evidenciados os benefícios da fisioterapia em condições clínicas complexas, por exemplo no pós-operatório de procedimentos cirúrgicos cardíacos, benefícios tais como redução do estresse oxidativo e da inflamação, aumento médio do VO₂ e na capacidade funcional². Estima-se que efeitos e efetividade semelhantes possam ser observados em procedimentos de complexidade similar, tal como a reabilitação pós HIPEC no ambiente intra hospitalar, sendo possível instituir um protocolo de reabilitação fisioterapêutica para nortear as condutas com maior segurança, considerando que até o momento não foram encontradas revisões a respeito.

Em relação ao treinamento durante o processo de quimioterapia, há necessidade de quantificar componentes como intensidade, frequência e duração dos exercícios prescritos para esses indivíduos, uma vez que pesquisas epidemiológicas evidenciam o exercício físico como uma importante ferramenta no tratamento não farmacológico e seguro para indivíduos com câncer, melhorando a qualidade de vida e aspectos amplos em relação à doença, como melhora da condição física e psíquica.⁷

Uma das principais referências em relação as intervenções e aplicação de exercícios no tratamento oncológico é o *American College of Sports Medicine* (ACSM), que recomenda, aos indivíduos com câncer, pelo menos 150 minutos de exercícios de intensidade moderada ou uma duração menor de exercícios mais vigorosos, em média 75 minutos, por semana. Porém, essa recomendação tem como foco o objetivo a longo prazo, não sendo recomendada como prescrição inicial para pacientes sedentários durante ou após terapia citotóxica.¹⁴ A prescrição de exercícios deve levar em consideração a necessidade de cada paciente, sendo imprescindível a individualização do programa de treinamento. Essa individualização pode ser alcançada se critérios como frequência, intensidade, tempo e tipo (princípio FIT) forem seguidos.¹⁴

FIGURA 1: PROCESSO DE PRESCRIÇÃO DOS EXERCÍCIOS

Fonte: traduzido de Jones et al.

A figura 1 ilustra o processo de prescrição dos exercícios conforme as características dos pacientes, se atendem ou não as diretrizes ACSM, sendo os pacientes que não atendem as diretrizes aqueles que são sedentários ou que se encontram em período imediato pós terapia citotóxica. A medida em que esses

pacientes respondem aos exercícios, os termos do princípio FIT devem ser alterados, sendo mantidos ou evoluídos, conforme a resposta do indivíduo.

FIGURA 2: EFEITOS DO PROCESSO PATOLÓGICO

Efeitos oriundos do câncer	Impacto exercícios físicos
Alteração humor/sono	Melhora qualidade do sono
Perda muscular	Melhora condição física
Perda óssea	Qualidade de vida
Diminuição tolerância ao esforço físico	Melhor condicionamento
Depressão	Alívio dos sintomas psíquicos

Fonte: Autores.

De acordo com os achados durante o processo de pesquisa, a figura 2 ilustra alguns dos efeitos tanto do processo patológico do câncer quanto dos exercícios físicos a curto/médio e longo prazo. Importante citar que para que haja os efeitos, é necessário a constância do treinamento.

OBJETIVO

Elaborar um protocolo de reabilitação respiratória e funcional intra-hospitalar no pós-operatório de citorredução peritoneal com HIPEC, baseado em evidências na reabilitação de procedimentos cirúrgicos de complexidade similar.

MÉTODO

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a pesquisa foi realizada na base de dados National Library of Medicine (PubMed), foram selecionados estudos publicados no período de 2017 a 2022.

Os critérios de inclusão foram artigos do tipo ensaio clínico, publicados no idioma inglês. E, os critérios de exclusão foram artigos duplicados em mais de uma base de dados e artigos do tipo revisão.

Foram utilizados os seguintes descritores: *Rehabilitation Exercise Therapy Postoperative Care Bariatric Surgery, Rehabilitation Exercise Therapy Laparoscopy, non-invasive ventilation postoperative cardiac Surgery.*

O procedimento de coleta dos dados deu-se, primeiramente, pela leitura e análise dos títulos e resumos. Após, foram lidos na íntegra e selecionados aqueles que respondiam ao objetivo do estudo. O processo de inclusão e exclusão foram documentados nos fluxogramas a seguir (figura 3, figura 4, figura 5 e figura 6).

Os resultados e resumo dos estudos selecionados estão apresentados no quadro 1, onde foram listados, evidenciando os itens: nome do autor, ano de publicação, título, amostra, intervenção, variáveis e conclusão.

FIGURA 3: FLUXOGRAMA DETALHANDO O PROCESSO DE SELEÇÃO

FIGURA 4: FLUXOGRAMA DETALHANDO O PROCESSO DE SELEÇÃO

FIGURA 5: FLUXOGRAMA DETALHANDO O PROCESSO DE SELEÇÃO

FIGURA 6: FLUXOGRAMA DETALHANDO O PROCESSO DE SELEÇÃO

RESULTADOS

QUADRO 1: RESULTADOS

Autor / ano	Título	Amostra	Intervenção	Variáveis	Conclu- sões
Pazzianotto-Forti EM et al. (2019)	Effects of Inspiratory Exercise With Linear and Nonlinear Load on Respiratory Variables Post-Bariatric Surgery	40 mulheres obesas, 25–55 anos, elegibilidade para cirurgia de bypass gástrico por laparotomia	Os indivíduos foram randomizados em 2 grupos, alocando-os no grupo de pressão de carga linear ou no grupo de pressão de carga não linear	Pimax, Pemax, Resistência muscular respiratória, Radiografia de tórax	Ambos os grupos conseguiram manter a resistência muscular respiratória após a cirurgia bariátrica. O tratamento também contribuiu para o controle da atelectasia
Cavalcanti MGO. et al (2018)	Non-invasive preventive ventilation with two pressure levels in the postoperative period of roux-en-y gastric bypass: randomized trial	50 pacientes adultos jovens com obesidade entre III e IV	Os pacientes foram randomizados em dois grupos: G1 (controle, n25), foi orientado sobre postura, deambulação e tosse. E G2 (VNI, n25), foi orientado da mesma forma, acrescido de VNI 1x/dia por 1h. a partir do 1º PO.	Função respiratória, VC, FR, Vmin., CI, PFE, PImáx.	recuperação mais rápida da CI e PFE no grupo submetido à VNI. Além disso, houve menos complicações pós-operatórias neste grupo. Não foi observada diferença no tempo de internação e cuidados intensivos.
Nasralla MLS et al. (2018)	Extended-time of Noninvasive Positive Pressure Ventilation Improves Tissue	41 pacientes submetidos à CRM eletiva pela primeira vez	Os pacientes foram divididos em grupos: Grupo VNI de curta duração (n20), que foi aplicada por	SpO ₂ e nível de lactato sanguíneo, função pulmonar e os	A VNI com pressão positiva de longa duração resultou em maiores melhorias na perfusão

	Perfusion after Coronary Artery Bypass Surgery: a Randomized Clinical Trial		1h no POI e 10 minutos 2x/dia do PO1 ao PO5. Grupo VNI de longa duração (n21) que foi realizada por pelo menos 6h no POI e 60 minutos 2x/dia do PO1 ao PO5.	desfechos clínicos	tecidual, função pulmonar e desfechos clínicos do que a VNI com presença positiva de curta duração
Mamo D. et al. (2018)	Noninvasive Ventilation After Thoracoabdominal Aortic Surgery: A Pilot Randomized Controlled Trial	40 pacientes, submetidos ao reparo aberto eletivo de aorta toracoabdominal. Os pacientes tinham 63 anos e 26, 65% deles eram do gênero masculino	Os pacientes foram divididos em dois grupos: VNI e cuidado padrão. Grupo VNI: Semelhante ao grupo padrão, acrescido de 2 horas de VNI de 8/8 horas por pelo menos 3 dias em CPAP de alto fluxo, PEEP de 7,5 e FiO2 conforme avaliação.	Relação PaO2/FiO2	O uso de VNI imediatamente após a cirurgia de TAAA foi eficaz na redução de necessidade de VNI terapêutica, necessidade de VM por causas respiratórias, internação em UTI por causas respiratórias e mortalidade hospitalar
Wolk S. et al (2018)	Use of Activity Tracking in Major Visceral Surgery—the Enhanced Perioperative Mobilization Trial: a Randomized Controlled Trial	132 pacientes para cirurgia aberta e laparoscópica do cólon e reto, do estômago, do pâncreas e do fígado	Os pacientes foram randomizados em dois grupos para receber feedback de suas contagens de passos usando uma pulseira rastreadora de atividades ou não.	Contagem de passos durante os primeiros 5 DPOs nos grupos de intervenção e controle	Os resultados demonstram que o rastreamento da atividade pode melhorar a mobilização perioperatória após a cirurgia laparoscópica.

Araújo-Filho AA et al. (2017)	Effect of prophylactic non-invasive mechanical ventilation on functional capacity after heart valve replacement: a clinical trial	50 pacientes para cirurgia de troca valvar, de ambos os gêneros, com idade entre 20 e 70 anos.	Formados dois grupos de 25 pacientes. Grupo experimental, recebeu 3 sessões de VNI nas primeiras 26 horas pós extubação, a 1ª sessão 2 horas pós extubação, as demais de 12/12h em CPAP por 1h c/ PEEP de 10cmH ₂ O. O grupo controle participou apenas de terapia respiratória e motora.	TC6 e tempo de internação	A ventilação não invasiva como recurso terapêutico mostrou-se eficaz na melhora da funcionalidade, no entanto, não influenciou o tempo de internação ou unidade de terapia intensiva.
Ahmed Said Elgebaly (2017)	Does bilevel positive airway pressure improve outcome of acute respiratory failure after open-heart surgery?	44 pacientes agendados para cirurgia cardíaca	Os pacientes foram divididos em dois grupos iguais: Grupo I (VMI) e Grupo II (BI-NIVEL).	Sinais vitais, gasometria arterial, tempo de desmame.	Superioridade do modo de suporte VMI sobre VMNI. No entanto, BI-NIVEL provou ser um método seguro.
Hassannejad A. et al (2017)	The Effect of Aerobic or Aerobic-Strength Exercise on Body Composition and Functional Capacity in Patients with BMI ≥35 after Bariatric Surgery: a	60 indivíduos (45 mulheres e 15 homens) com IMC igual ou superior a 35	Foram divididos em 3 grupos: grupo A de exercícios aeróbicos (n20); grupo AF exercício de força e aeróbio (n20); grupo C de controle (n20).	TC12; 1RM; Teste sentar-se e levantar.	Diminuição do peso e do PGC após a cirurgia, e melhora significativa na capacidade aeróbica. A prática de exercício resistido promoveu maior

	Randomized Control Trial				preservação da massa magra.
Cordeiro ALL. et al. (2017)	Effect of Different Levels of Peep on Oxygenation during <u>Non-Invasive Ventilation</u> in Patients Submitted to CABG Surgery: Randomized Clinical Trial	30 pacientes homens com média de idade de 61,1±12,2 anos.	Foram randomizados em três grupos de 10 pessoas: Grupo PEEP 10, Grupo PEEP 12 e Grupo PEEP 15 que foram submetidos à VMNI por 40 minutos.	Análise da PaO ₂ , SaO ₂ e PaO ₂ /FiO ₂ .	Valor de da PEEP não influencia as trocas gasosas durante a VNI no primeiro dia de pós-operatório de cirurgia, porém a ventilação não invasiva com PEEP 15 representou melhora nos níveis de oxigenação

Legenda: TRM = Teste de repetição máxima; CI = Capacidade inspiratória; CRM = Cirurgia de revascularização do miocárdio; DOPS = Dias pós-operatório; FiO₂ = Fração inspirada de oxigênio; FR = Frequência respiratória; IMC = Índice de Massa Corporal; MLG = Massa Livre de Gordura; MME = Massa Muscular Esquelética; PaO₂ = Pressão arterial de oxigênio; Pemax = Pressão expiratória máxima; PFE = Pico de fluxo expiratório; PGC = Percentual de Gordura Corporal; Pimax = Pressão inspiratória máxima; PO = Pós-operatório; SaO₂ = Saturação de oxigênio; TCC12 = Teste de caminhada e corrida de 12 minutos; VC = Volume corrente; Vmin = Volume minuto; VMI = Ventilação mecânica invasiva; VMNI = Ventilação Mecânica Não Invasiva;

Baseando-se nas evidências descritas no quadro 1, foi possível elaborar um protocolo reabilitação pós HIPEC em duas fases, UTI e pós alta da UTI, a partir da extubação. O protocolo contempla avaliação e condutas para promoção de função respiratória e funcional estruturado no método FIT e considerando o nível funcional do paciente conforme a escala de Perme. Abaixo, as figuras 7 e 8 descrevem o protocolo.

FIGURA 7: PROTOCOLO DE REABILITAÇÃO EM UTI

Diagrama: protocolo de reabilitação em UTI.

FIGURA 8: PROTOCOLO PÓS ALTA DA UTI

Diagrama: protocolo pós alta da UTI

Os estudos analisados, em sua grande maioria, evidenciam a importância de um protocolo de reabilitação durante o processo de recuperação pós cirúrgico, bem como o impacto positivo de um programa supervisionado.^{1,2} Em 2017, um ensaio clínico cego, de braço paralelo e randomizado publicado por Almeida et al., mostrou que um programa de mobilização pós operatória precoce baseado em um conjunto de exercícios, é seguro e viável na melhora da capacidade funcional de indivíduos submetidos à cirurgia de grande porte para tratamento de câncer abdominal.⁵ Corrobora com esses achados, um estudo publicado por Hassannejad et al. Em 2017, que enfatiza a importância da mobilização precoce na melhora da capacidade aeróbica e na prevenção da perda de massa magra.

Além de um programa supervisionado, os estudos também mostraram o impacto do uso da ventilação não invasiva (VNI) como recurso eficaz na melhoria da funcionalidade e recuperação dos pacientes. Embora não haja impacto no tempo de internação, os estudos apontam para uma melhora da oxigenação, e prevenção bem como o tratamento de atelectasias. Em contraponto, Ahmed, 2017. Considera que há superioridade no uso da ventilação mecânica invasiva, embora também reconheça que a VNI é um método seguro. Nesse aspecto, não há um consenso em relação ao tempo de terapia, porém existe uma média de aproximadamente uma hora já no POI até o 5º PO, variando o intervalo de tempo entre as sessões, segundo diferentes estudos (Nasralla et al., 2018; Cordeiro et al., 2017; Araujo et al., 2017; Mamod et al., 2018; Cavalcanti et al., 2018). Além da VNI, segundo Pazzianoto et al., 2019, exercícios inspiratórios com carga linear contribuem para o controle de atelectasias quando comparados com exercícios inspiratórios sem carga linear.

CONCLUSÃO

A partir da análise dos artigos estudados, conclui-se que o processo de reabilitação pós-cirurgia abdominal necessita de um programa de reabilitação completo, enfatizando o impacto da atenção fisioterapêutica nesse processo, fazendo com que a recuperação desses indivíduos seja efetiva, diminuindo os riscos de perda de funcionalidade e melhora na função respiratória. Embora existam algumas divergências em relação ao tempo e tipo de terapias utilizadas nesse processo, fazendo com que haja a necessidade de maiores estudos nesse aspecto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Boden I, Sullivan K, Hackett C, Winzer B, Lane R, McKinnon M, Robertson I. **ICEAGE (Incidence of Complications following Emergency Abdominal surgery: Get Exercising): study protocol of a pragmatic, multicentre, randomised controlled trial testing physiotherapy for the prevention of complications and improved physical recovery after emergency abdominal surgery.** World J Emerg Surg. 2018 Jul 3;13:29. doi: 10.1186/s13017-018-0189-y. PMID: 29988707; PMCID: PMC6029354.
2. Carvalho T, Milani M, Ferraz AS, Silveira AD, Herdy AH, Hossri CAC, et al. **Diretriz Brasileira de Reabilitação Cardiovascular** – 2020. Arq Bras Cardiol. 2020; 114(5):955-973.
3. Castelino T, Fiore JF Jr, Niculiseanu P, Landry T, Augustin B, Feldman LS. **The effect of early mobilization protocols on postoperative outcomes following abdominal and thoracic surgery: A systematic review.** Surgery. 2016 Apr;159(4):991-1003. doi: 10.1016/j.surg.2015.11.029. Epub 2016 Jan 21. PMID: 26804821.

4. Cavalcanti MGO, Andrade LB, Santos PCPD, Lucena LRR. **NON- INVASIVE PREVENTIVE VENTILATION WITH TWO PRESSURE LEVELS IN THE POSTOPERATIVE PERIOD OF ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS: RANDOMIZED TRIAL.** Arq Bras Cir Dig. 2018 Jun 21;31(1):e1361. doi: 10.1590/0102-672020180001e1361. PMID: 29947695; PMCID: PMC6049999.
5. Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO). Resolução nº 402 de 03 de agosto de 2011 – **Disciplina a Especialidade Profissional Fisioterapia em Terapia Intensiva e dá outras providências.** Art 3. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=3165>. Acesso em 02 de novembro de 2021.
6. Cordeiro ALL, Gruska CA, Ysla P, Queiroz A, Nogueira SCO, Leite MC, Freitas B, Guimarães AR. **Effect of Different Levels of Peep on Oxygenation during Non-Invasive Ventilation in Patients Submitted to CABG Surgery: Randomized Clinical Trial.** Braz J Cardiovasc Surg. 2017 Jul-Aug;32(4):295-300. doi: 10.21470/1678-9741-2016-0038. PMID: 28977202; PMCID: PMC5613715.
7. de Almeida EPM, de Almeida JP, Landoni G, Galas FRBG, Fukushima JT, Fominskiy E, de Brito CMM, Cavichio LBL, de Almeida LAA, Ribeiro U Jr, Osawa EA, Diz MP, Cecatto RB, Battistella LR, Hajjar LA. **Early mobilization programme improves functional capacity after major abdominal cancer surgery: a randomized controlled trial.** Br J Anaesth. 2017 Nov 1;119(5):900-907. doi: 10.1093/bja/aex250. PMID: 28981596.
8. de Almeida EPM, de Almeida JP, Landoni G, Galas FRBG, Fukushima JT, Fominskiy E, de Brito CMM, Cavichio LBL, de Almeida LAA, Ribeiro U Jr, Osawa EA, Diz MP, Cecatto RB, Battistella LR, Hajjar LA. **Early mobilization programme improves functional capacity after major abdominal cancer surgery: a randomized controlled trial.** Br J Anaesth. 2017 Nov 1;119(5):900-907. doi: 10.1093/bja/aex250. PMID: 28981596.
9. de Araújo-Filho AA, de Cerqueira-Neto ML, de Assis Pereira Cacau L, Oliveira GU, Cerqueira TCF, de Santana-Filho VJ. **Effect of prophylactic non-invasive mechanical ventilation on functional capacity after heart valve replacement: a clinical trial.** Clinics (Sao Paulo). 2017 Oct;72(10):618- 623. doi: 10.6061/clinics/2017(10)05. PMID: 29160424; PMCID: PMC5666445.
10. Elgebaly AS. **Does bilevel positive airway pressure improve outcome of acute respiratory failure after open-heart surgery?** Ann Card Anaesth. 2017 Oct-Dec;20(4):416-421. doi: 10.4103/aca.ACA_95_17. PMID: 28994676; PMCID: PMC5661310.
11. Glehen O, Cotte E, Kusamura S, Deraco M, Baratti D, Passot G, Beaujard AC, Noel GF. **Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy: nomenclature and modalities of perfusion.** J Surg Oncol. 2008 Sep 15;98(4):242-6. doi: 10.1002/jso.21061. PMID: 18726885..
12. González-Moreno S, González-Bayón LA, Ortega-Pérez G. **Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy: Rationale and technique.** World J Gastrointest Oncol. 2010 Feb 15;2(2):68-75. doi: 10.4251/wjgo.v2.i2.68. PMID: 21160924; PMCID: PMC2999165.

13. Hassannejad A, Khalaj A, Mansournia MA, Rajabian Tabesh M, Alizadeh Z. **The Effect of Aerobic or Aerobic-Strength Exercise on Body Composition and Functional Capacity in Patients with BMI \geq 35 after Bariatric Surgery: a Randomized Control Trial.** *Obes Surg.* 2017 Nov;27(11):2792-2801. doi: 10.1007/s11695-017-2717-3. PMID: 28527156.
14. LEEBMANN, H.; PISO, P. **Hypertherme intraperitoneale chemotherapie.** *Der Chirurg*, v. 90, n. 7, p. 593-604, 2019.
15. Mamo D, Zangrillo A, Cabrini L, Leggieri C, Olper L, Monaco F, Nardelli P, Dalessandro G, Ponzetta G, Monti G, Landoni G, Greco M. **Noninvasive Ventilation After Thoracoabdominal Aortic Surgery: A Pilot Randomized Controlled Trial.** *J Cardiothorac Vasc Anesth.* 2019 Jun;33(6):1639-1645. doi: 10.1053/j.jvca.2018.10.041. Epub 2018 Nov 2. PMID: 30502311.
16. Ministério da Saúde – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução nº 7, de 24 de fevereiro de 2010, sessão III Recursos Humanos, Art.14. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2010/res0007_24_02_2010.html. Acesso em 02 de novembro de 2021.
17. Nasrala MLS, Bolzan DW, Lage YG, Prado FS, Arena R, Lima PRL, Feguri G, Silva AMC, Marcondi NO, Hossne N, Guizilini S, Gomes WJ. **Extended-time of Noninvasive Positive Pressure Ventilation Improves Tissue Perfusion after Coronary Artery Bypass Surgery: a Randomized Clinical Trial.** *Braz J Cardiovasc Surg.* 2018 May-Jun;33(3):250-257. doi: 10.21470/1678-9741-2017-0232. PMID: 30043917; PMCID: PMC6089129.
18. Pazzianotto-Forti EM, da Costa Munno CM, Merino DFB, Simões da Rocha MR, de Mori TA, Júnior IR. **Effects of Inspiratory Exercise With Linear and Nonlinear Load on Respiratory Variables Post-Bariatric Surgery.** *Respir Care.* 2019 Dec;64(12):1516-1522. doi: 10.4187/respcare.05841. Epub 2019 Aug 6. PMID: 31387894.
19. Piso P, Nedelcut SD, Rau B, Königsrainer A, Glockzin G, Ströhlein MA, Hörbelt R, Pelz J. **Morbidity and Mortality Following Cytoreductive Surgery and Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy: Data from the DGAV StuDoQ Registry with 2149 Consecutive Patients.** *Ann Surg Oncol.* 2019 Jan;26(1):148-154. doi: 10.1245/s10434-018-6992-6. Epub 2018 Nov 19. PMID: 30456672.
20. Sticca RP, Dach BW. **Rationale for hyperthermia with intraoperative intraperitoneal chemotherapy agents.** *Surg Oncol Clin N Am.* 2003 Jul;12(3):689-701. doi: 10.1016/s1055-3207(03)00029-2. PMID: 14567025.
21. Sugarbaker PH, Mora JT, Carmignani P, Stuart OA, Yoo D. **Update on chemotherapeutic agents utilized for perioperative intraperitoneal chemotherapy.** *Oncologist.* 2005 Feb;10(2):112-22. doi: 10.1634/theoncologist.10-2-112. PMID: 15709213.
22. Urano M, Kuroda M, Nishimura Y. **For the clinical application of thermochemotherapy given at mild temperatures.** *Int J Hyperthermia.* 1999 Mar-Apr;15(2):79-107. doi: 10.1080/026567399285765. PMID: 10323618. Wolk S, Linke S, Bogner A, Sturm D, Meißner T, Müsle B, Rahbari NN, Distler M, Weitz J, Welsch T. Use of Activity Tracking in Major Visceral Surgery-the Enhanced Perioperative Mobilization Trial: a

¹Discente do curso de pós-graduação de Fisioterapia em Unidade de Terapia Intensiva da Faculdade de Ciências Médicas Humanitas de São José dos Campos
E-mail: gabrielsousa.fisio@gmail.com

²Discente do curso de pós-graduação de Fisioterapia em Unidade de Terapia Intensiva da Faculdade de Ciências Médicas Humanitas de São José dos Campos

³Especialista em Fisioterapia Respiratória pela Universidade de Campinas (Unicamp); Especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como [Revista Fisio&Terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

